

Metacogniciones y mapas conceptuales como base para una teoría de la enseñanza

Edgardo Jesús Annicchiarico Tejada¹, José Andrés Castillo Hernández²

^{1 2} *Departamento educación, Universidad Americana de Europa, AV. Bonampak, Sm.6, Mz.1, Lt. 1, 77500, Cancún, Quintana Roo. México.*

edante98@yahoo.com , joseandres.castillo@aulagrupo.es

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La práctica docente, entendida como el conjunto de acciones que desarrollan los educadores en distintos contextos, es un fenómeno amplio que ha sido estudiado desde diversas perspectivas. Una perspectiva reciente es la de las metacogniciones, que se basan en la tesis de que el aprendizaje es ante todo un proceso de reflexión consciente. Los mapas conceptuales, en tanto herramienta metacognitiva, tendrían el potencial de propiciar el aprendizaje, pero en muchos casos esta herramienta no es implementada porque, a pesar de que se conoce su existencia, no hay mucho material donde se explique como pueden ser usados de manera explícita por los docentes. En este artículo se propone dar las bases tanto teóricas como prácticas para el uso de los mapas conceptuales como pilar de la enseñanza

Palabras clave: *Metacognición, Mapa conceptual, Enseñanza.*

Abstract

Teaching practice, understood as the set of actions developed by educators in different contexts, is a broad phenomenon that has been studied from different perspectives. A recent perspective is that of metacognitions, which is based on the thesis that learning is above all a process of conscious reflection. Concept maps, as a metacognitive tool, have the potential to promote learning, but in many cases this tool is not implemented because, although their existence is known, there is not much material explaining how they can be used explicitly by teachers. In this article we propose to provide both theoretical and practical bases for the use of concept maps as a pillar of any teaching practice.

Key words: *Metacognition, Concept map, Teaching*

Introducción

La metacognición, entendida como la toma de conciencia sobre los propios procesos cognitivos [1], es considerada por muchos especialistas como la principal (sino la única) gran habilidad de aprendizaje [2]. Esto se debe a que las habilidades que suelen ser clave para el aprendizaje [3], son precisamente categorías que hacen en alguna referencia a ella, como lo son la posibilidad de planificar, organizar, monitorear y evaluar los propios procesos cognitivos.

En el marco de la educación, la metacognición se ha introducido de la mano de la teoría constructivista, puntualmente con el concepto de aprendizaje significativo [4],[5] y sus variadas aplicaciones. Esto ha dado lugar a una gran variedad de herramientas educativas [6], que van desde estrategias de aprendizaje consciente para los estudiantes, como las estrategias de enseñanza y el análisis de la propia práctica para los docentes.

En este marco, los mapas conceptuales han recibido una especial atención desde sus inicios con la propuesta de Novak [7] en lo que refiere a las aplicaciones vinculadas al aprendizaje. Su utilidad ha

sido ampliamente probada en muchas variedades de estudios, El nivel de proliferación y penetración del programa de investigación de Novak [8,9] fue tal que generó desarrollos en todas las áreas vinculadas a la estructura cognitiva de conocimiento humano, llegando a tener él académico vínculos con instituciones como la NASA y la CIA, entre otras, y realizando colaboraciones con decenas de especialistas de distintas áreas. Actualmente, el estudio con mapas conceptuales tiene desarrollos a nivel mundial, con una gran cantidad de investigaciones y desde los más diversos métodos. Por ejemplo, el trabajo de Rovira [10] donde se reseñan gran cantidad de investigaciones en referencia al proceso de seguimiento de la mirada en los mapas conceptuales, típicamente utilizado en investigación de mercado, pero que últimamente está empezando a ser aplicado en la lectura de esquemas y mapas mentales con fines a entender como es el proceso de toma de decisiones a la hora de generar conceptos e interpretarlos. O también el trabajo de Tormo [11], donde se desarrolla la propuesta de emplear los mapas conceptuales como una forma de coordinar y analizar la gestión de la coordinación docente en el marco de las carreras de posgrado. En el área de las tecnologías de la información y la comunicación, el trabajo de López-Meneses, Llorente-García y Medina-Ferrer [12] indaga sobre la necesidad de la incorporación de los mapas conceptuales en una amplia variedad de programas de formación multimedia y en nube, pues estos responden muy bien a las nuevas formas de lectura y visualización que han sido promovidas tanto por las redes sociales como por internet en general.

Puntualmente en Latinoamérica, los desarrollos vinculados a mapas conceptuales han constituido una de las líneas de investigación más prolifera en el campo educativo. En esta dirección, encontramos contenido vinculado a la teorización de la utilidad de los mapas conceptuales, tal como sucede en el libro de Ontoria [13] donde se abordan temas vinculados a asuntos educativos en sus distintas instancias del proceso de enseñanza aprendizaje. En este libro [13], el autor revisa desde una perspectiva teórica una multitud de aristas en las que los mapas conceptuales se han desarrollado: como método de enseñanza, como método de aprendizaje, como método de evaluación, como forma de comunicar y negociar significados; así como distintas experiencias concretas donde esto se puso en práctica de manera eficaz.

Entre los principales temas de desarrollo encontramos un asunto clásico, que es el empleo de mapas conceptuales como facilitadores del aprendizaje significativo [14, 15, 16], partiendo del argumento de que en tanto herramienta didáctica permite reflexionar sobre la capacidad que tienen los mismos estudiantes para gestionar el proceso de adquisición de conocimiento. En este aspecto, no es lo mismo el empleo de los mapas en el nivel superior, donde están pensado como parte de las herramientas de gestión y monitoreo del propio aprendizaje que tienen los estudiantes; que, en la educación básica, que suele estar más enfocado en el uso que le da el docente en tanto herramienta que puede ayudar a guiar el aprendizaje de los alumnos. Esta tendencia de vincular el mapa conceptual con distintas instancias del aprendizaje no resulta privativo o peculiar de un solo área de conocimiento, pudiendo encontrar estudios en áreas muy diversas. Por ejemplo, en la enseñanza de la física, el trabajo de Moreno-Martínez et al [17] indaga sobre la combinación de los mapas conceptuales con los fislet como propuesta para desarrollar una conciencia de aprendizaje por parte de los estudiantes de grado de física, con excelentes resultados. Otra área de desarrollo también ha sido la informática, con trabajos como el de Chesñevar et al [18] donde se propone el uso de mapas conceptuales como base de diseño válida para la programación de algoritmos capaces de tomar decisiones en entornos de aprendizaje. También los mapas conceptuales se han utilizado en la educación ambiental, como el trabajo de Galván-Pérez y Gutiérrez-Pérez [19] donde se emplea como forma de evaluación a efectos de comprender como se comportan de manera dinámica los ecosistemas, enfocándose en este estudio puntual en los acuáticos. En el campo de la salud y su enseñanza, Urrejola Contreras et al [20] indagaron en el uso de los mapas conceptuales como un soporte para el tipo de razonamiento clínico empleado en diagnósticos, y descubrieron que los estudiantes que se apoyaban en mapas tenían una tasa de eficacia significativamente superior a aquellos que no, poniendo en evidencia que mejoran y orientan el razonamiento. En el área de las matemáticas, Reyes Santander y Ramos Rodríguez [21] han indagado su eficacia en el mejoramiento del aprendizaje de un área siempre compleja como es la matemática, con resultados también prometedores. De forma más puntual, Gordillo Pinzón y Martínez [22], analizaron la eficacia de los mapas conceptuales en el aprendizaje de la noción de derivada a partir del empleo de distintos libros de textos, también reportando que el uso de los mapas conceptuales redundaba en mejores

resultados. Además, en el marco de la pandemia por COVID-19, se han desarrollado estudios [23] que indagan en la posibilidad de incorporar los mapas conceptuales como una herramienta privilegiada para instancias de e-learning y b-learning

Ahora bien, también sucede que, de acuerdo con diversos autores [24, 25, 26], la implementación en el aula de esta herramienta tiende a ser nula, o en el caso de que sea usada, lo es con un bajo nivel de conciencia y reflexión sobre su uso. Esta situación se debe en gran medida a que hay gran cantidad de estudios sobre mapas conceptuales, y se ha vuelto un término muy popular, pero no hay material específico sobre su implementación en el marco amplio de una clase o propuesta pedagógica.

Ante ese escenario, en este artículo nos proponemos desarrollar un modelo de análisis de las principales características de la enseñanza mediada por mapas conceptuales y como estos pueden llegar a mejorar las situaciones de enseñanza aprendizaje, puntualmente para el caso de la comprensión lectora, uno de los aspectos que tienden a ser señalados como deficitarios en cuanto a su enseñanza y que por su naturaleza es transversal a todo conocimiento.

Metodología

De acuerdo con lo expuesto en el libro de Ortiz sobre Métodos y Enfoques en investigación educativa [27], y que se corroborará en otros autores de metodologías educativas, este trabajo desarrolla una metodología de trabajo en investigación educativa donde predominan niveles teóricos. Es decir, nos situaremos dentro del paradigma interpretativo, con miras a realizar una reflexión crítica y basada tanto en bibliografía pertinente como la experiencia de los autores en el tema, en lo que respecta al uso de los mapas conceptuales y como estos pueden constituirse como base para una teoría de la enseñanza. Puntualmente, emplearemos un modelo de Diseño Emergente [28], que consiste en la elaboración de hipótesis y categorías y su relación entre ellos a partir de la observación y datos de análisis previos, que una vez constituidos como enunciados pueden tener forma de teoría sustantiva con validez local.

Para la conformación de la muestra de artículos, que resultó en un N~ de artículos teóricos y experimentales cuya temática principal eran los mapas conceptuales y su relación con la educación en el ámbito latinoamericano, específicamente en el colombiano. Para ello, se buscaron en las bases de datos de Latindex, Redalyc, Google Académico y Chemedica.

De cada uno de estos artículos, se relevaron las hipótesis principales y como se cumplían o no de acuerdo con los diseños correlacionales o de regresión planteados. En función de esto, se definieron las categorías más importantes que emergían a lo largo de toda la muestra de artículos y en función de ello se delineó el constructo teórico y los enunciados planteados en el apartado de resultados, citando puntualmente los artículos considerados más relevantes.

Resultados y discusión

De la curiosidad al aprendizaje

Estos dos términos, que en primera instancia parecen distantes, pueden ser interpretados como el punto de partida y llegada de un proceso. Ya hay un acuerdo en los estudios referidos a la educación [29, 30] sobre la relevancia de la curiosidad como un factor necesario para iniciar cualquier proceso de aprendizaje. Puntualmente, muchos autores han ya señalado a través de métodos experimentales [31] que no hay aprendizaje significativo posible sin una curiosidad de base. Esta curiosidad, entonces, que en primera instancia es una intuición o una sensación dirigida hacia algún objeto, debe convertirse en motivación. Este pase es lícito, en tanto ya se ha estudiado que la base de la motivación intrínseca y su auto regulación es casi siempre la curiosidad en primera instancia [32], si bien después pueden aparecer otros factores como metas y objetivos concretos. A su vez, también muchos autores se han preguntado por la relación entre la motivación y el aprendizaje, llegando a conclusiones que señalan que no solo la motivación es un factor excluyente para el aprendizaje, sino que además esta debe tener un componente emocional en los casos en que esta tiende a ser persistente en el tiempo.

En este contexto, el aprendizaje alude en sentido amplio a los procesos mediante los cuales incorporamos conocimientos, entendidos estos también en sentido amplio. Un error típico propio del Siglo XX ha sido creer que el aprendizaje de un conjunto de enunciados era el equivalente al aprendizaje de experiencias, por ejemplo, lo que tendió a generar una escisión tanto física como psicológica entre el aprendizaje formal y la vida social. Aprender, hoy, ya se acuerda que es algo que puede hacerse a través de formas tan variadas como el estudio, la experiencia o la enseñanza. Más allá de la vía o forma que se emplee para aprender, lo que es común es precisamente esa base de motivación emocional.

Una teoría de la enseñanza, entonces, debe tener en cuenta el rol central de la motivación y cómo esta se traduce precisamente en procesos de metacognición tales como la metaatención y el meta aprendizaje. Esto puede lograrse si se atiende a un matiz de la definición planteada en el párrafo anterior, que es que, para aprender, no necesariamente hay que estudiar. Puede parecer contraintuitivo o incluso desafiante, pero si se acuerda que aprender es incorporar conocimiento en sentido amplio, ciertamente el gesto del estudio no tiene por qué ser el rol central de una teoría del aprendizaje, ni tampoco un elemento determinante en una teoría de la enseñanza.

En este marco cobra sentido el concepto de aprendizaje, que es precisamente la asimilación de conocimientos sin la necesidad del acto de estudio intensivo. Esta disociación, que en principio parece evidente, es el principio del proceso de aprender a aprender, puesto que devuelve precisamente la autonomía al aprendiente en lo que concierne a su propio aprendizaje. No puede haber un aprender a aprender sin que antes haya un repertorio de herramientas que le permitan al aprendiente llegar al conocimiento por distintas vías, que es lo que sucede de manera más natural en entornos no institucionales con el aprendizaje.

A continuación, se referirá al rol que pueden tener los mapas conceptuales en este contexto.

El rol mediador de los mapas conceptuales

Ahora bien, todo lo dicho arriba puede carecer de falta de especificidad a la hora de definir bien lo que es un mapa conceptual. Para ello, se diferenciará al mapa conceptual de otras categorías similares que, si bien se relacionan con los mapas conceptuales, no son en sí mapas conceptuales. De acuerdo con estos autores, que están en consonancia con los citados anteriormente, un mapa conceptual es una técnica o herramienta para representar gráficamente el conocimiento. Este, a su vez, puede tener distintos objetivos, entre ellas: estímulo para ideas nuevas, representar estructuras complejas, contribuir al aprendizaje al articular conocimientos nuevos con previos, evaluar la comprensión, indagar en las estructuras de conocimiento de alguien. Un primer término que es obligatorio distinguir, es el de esquema. La diferencia principal entre un esquema y un mapa conceptual, en palabras de los autores, es que el esquema se enfoca más en la representación lineal y secuenciada, destinada a la resolución de tareas por pasos; mientras que el mapa conceptual se grafica de manera más análoga a cómo trabaja la propia mente humana, de manera simultánea, a veces recursiva, pero nunca o rara vez de forma lineal y definitiva.

Además, hay que empezar a precisar distintos tipos de mapas conceptuales y esquemas. El primero de ellos es el mapa mental, consistente en una representación visual en la que se asocian palabras con significados, y a su vez los significados se asocian con otros, generando una indagación en profundidad sobre las propias concepciones o ideas sobre las cosas. Es una estructura arbórea y jerárquica, tan compleja como se necesita de acuerdo al propósito de su elaboración. Los mapas conceptuales, en este aspecto, son un tipo de mapa mental, aunque hay una diferencia fundamental entre ellos, y es la jerarquización y centralización de los mapas mentales. En el mapa mental, los árboles de desarrollo se desarrollan en forma necesariamente jerárquica y unidireccional, cosa no necesaria (aunque puede suceder) en los mapas conceptuales.

Hay un elemento que debe diferenciarse, que es el de mapa cognitivo. Este se vincula directamente al conocimiento que el sujeto tiene sobre sus propias creencias que a la vez le dan forma al mundo que lo rodea. Es una percepción gnoseológica que ayuda a conocer la realidad a la vez que la define. Se puede afirmar que es un tipo de mapa mental, pero con un elemento de conocimiento que es a la vez un elemento de conocimiento del mundo, tal como pueden ser los valores, las creencias, las ideas, entre otros elementos a representar

En los principios que se esbozó en el apartado anterior, se delinea con claridad como el paso de la curiosidad al aprendizaje es la base de una teoría de la enseñanza que contemple que el aprender es algo que naturalmente se lleva a cabo por distintas vías, pero ante todo a través de la auto regulación de la atención y la motivación. Los mapas conceptuales, en este marco, son precisamente una de las herramientas que deben ser empleadas para aprender a aprender. Esto se sustenta en los siguientes principios.

Son una herramienta metacognitiva por naturaleza. Esto significa que ya su misma grafía y organización implica realizar un ejercicio de reflexión sobre qué se conoce, y cómo es eso que se conoce.

Son una herramienta transversal a las distintas disciplinas. Dado que el conocimiento se estructura a través de significados, estos funcionan como elementos universales en las distintas teorías de las distintas disciplinas, lo que permite a los mapas conceptuales explicar desde como se produce la motivación hasta el ciclo de la lluvia.

Son una herramienta que puede aplicarse tanto para el aprendizaje como la enseñanza, aunque de forma diferente. Este es el punto central y más importante, pues se relaciona la implementación de los mapas de forma consciente en el aula. Los mapas conceptuales en la enseñanza se relacionan con la capacidad de síntesis, dado que le permiten al docente tener una herramienta que puede poner en perspectiva y dimensionar aquello que va a enseñar. Mediante los mapas conceptuales se puede explicar el mismo proceso de aprendizaje que se espera llevar a cabo, así como el de enseñanza, haciendo así participes conscientes a los estudiantes sobre su rol. Por otro lado, desde el lado del aprendizaje, los estudiantes pueden disponer de los mapas conceptuales como una herramienta de autoevaluación sencilla, dado que a través de ellos pueden regular y dar forma a aquello que consideran que han aprendido. Es una vía expeditiva y directa de comunicar, ya sea a un par o al docente, lo que facilita y promueve implícitamente la idea de evaluación colaborativa y formativa.

Postulamos que los mapas conceptuales pueden constituirse como un mediador o un andamiaje entre los elementos centrales de la teoría de la enseñanza postulada. Es decir, tanto en el paso de la curiosidad a la motivación, así como de la motivación a la atención y de la atención al aprendizaje, los mapas conceptuales.

Trabajo a futuro

Se implementará el trabajo con mapas conceptuales en instituciones concretas y se observará si, a través de una implementación consciente y dirigida de los mismos, se observan mejores en los procesos de aprendizaje de distintos grupos de estudiantes. Puntualmente, se realizarán estudios con modelos correlacionales y de regresiones para determinar si el empleo de mapas conceptuales puede mejorar el desempeño en el aprendizaje en distintos ámbitos del sistema educativo colombiano. Esto abre la posibilidad de incorporar los mapas conceptuales como una herramienta pedagógica transversal y de uso regular en distintas disciplinas, dado que su eficacia en términos de aprendizaje justificaría su empleo.

Conclusiones

Se han revisado las principales características que tendría una teoría de la enseñanza basada en las metacogniciones. Puntualmente, se han revisado los principales elementos que permiten ir desde la curiosidad al aprendizaje y cómo los mapas conceptuales permitirían unir cada una de estas instancias.

En este trabajo se han revisado las principales características que tendría una teoría de la enseñanza basada en las metacogniciones. Puntualmente, se han revisado los principales elementos que permiten ir desde la curiosidad al aprendizaje y cómo los mapas conceptuales permitirían unir cada una de estas instancias.

En esta teoría general, se define que el énfasis del aprendizaje está puesto en la autogestión del aprendizaje y como tal no puede prescindir de la motivación de los estudiantes para cumplir sus fines. La idea de aprendizaje significativo, que normalmente es parcial en cuanto a se limita a afirmar

que aquello que se aprende debe tener un significado para el aprendiente, se pondera desde una perspectiva metacognitiva. Es decir, el aprendizaje significativo sucedería no tanto cuando el aprendiente puede asignar un significado a aquellos contenidos que estudia (lo que nos colocaría más cerca de una pedagogía conceptual), como cuando el aprendiente es capaz de articular esa instancia de aprendizaje particular con otras instancias de aprendizajes y con otros momentos o acciones de su plan de vida, para lo cual debe desarrollar capacidades metacognitivas que le permitan situar y situarse a sí mismo como un sujeto que aprende conscientemente.

Para todo este propósito, los mapas conceptuales resultan ser una herramienta de andamiaje adecuada, al permitir precisamente la representación del proceso mismo del aprendizaje en sus distintas instancias, como parte a su vez de un esquema más grande de representación.

Referencias

- [1] J. A. R. Martínez, "Metacognición. Convertir al estudiante en profesor," *CIVINEDU* vol. 2020, nro. 74, 2020.
- [2] Pérez, G., & González Galli, L. M., "Una posible definición de metacognición para la enseñanza de las ciencias," *Investigações em Ensino de Ciências*, vol. 25, nro. 1, 2020
- [3] C. F. V. Gutiérrez, & F. J. R. Ortega, "Metacognición: un fenómeno estratégico para la enseñanza y el aprendizaje," *PURIQ*, vol. 3, nro.1, pp. 164-184, 2021.
- [4] M. A. Moreira, "Aprendizaje significativo como un referente para la organización de la enseñanza," *Archivos de Ciencias de la Educación*, vol. 11, nro. 12, 2017.
- [5] R. Chrobak, "El aprendizaje significativo para fomentar el pensamiento crítico," *Archivos de Ciencias de la Educación*, vol. 11, nro. 12, 2017.
- [6] M. D. R. Carranza Alcántar, "Enseñanza y aprendizaje significativo en una modalidad mixta: percepciones de docentes y estudiantes," *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, vol. 8, nro.15, pp. 898-922, 2017.
- [7] Baque-Reyes, G. R., & Portilla-Faicán, G. I., "El aprendizaje significativo como estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje," *Polo del Conocimiento*, vol. 6, nro. 5, 2021
- [8] J. Novak & C. Gonzalez, *Conocimiento y aprendizaje: los mapas conceptuales como herramientas facilitadoras para escuelas y empresas*. Madrid, M: Alianza Editorial, 1998.
- [9] J. Novak & B. Gowin, 1988, *Aprendiendo a aprender*. Barcelona, CA: Martínez Roca, 2002.
- [10] C. Rovira, "Bases teóricas y revisión Bibliográfica del estudio de los mapas conceptuales con el seguimiento de la mirada," *Profesional de la Información*, vol. 25, nro. 1, pp. 59-74, 2017.
- [11] J. V. G. Tormo, "Mapas conceptuales como instrumento de coordinación docente en estudios de posgrado." *Revista INFAD de Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology*, vol. 2, nro. 1, pp. 257-264, 2020.
- [12] E. López-Meneses, V. J. Llorente-García & B. Medina-Ferrer, "Análisis diacrónico de las ventajas e inconvenientes del uso de las TIC en el ámbito educativo a través de mapas conceptuales multimedia." *TE & ET*, nro. 19, pp. 34-40, Junio 2017. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/61235/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- [13] A. Ontoria, "Mapas conceptuales: una técnica para aprender (Vol. 125)," *Narcea Ediciones. Aprendizaje significativo. Acimed*, vol. 15, nro. 5, 2017.

- [14] M. Carlos-Cuyo & T. Huamán-Huamán, *Mapas conceptuales y aprendizaje significativo en estudiantes del 2do grado de secundaria en el área de lenguaje y literatura, turno mañana de la Institución Educativa de Aplicación Mixta Fortunato L. Herrera-Cusco 2018*. Cuzco, PE: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 2019.
- [15] B. L. Molina, A. P. de Albéniz-Iturriaga, E.F. Pedrero, J. O. Sierra, M. L. U. Martínez & M. S. Rosell, "Fiabilidad y evidencias de validez de un instrumento para la evaluación de la calidad de los mapas conceptuales," *Contextos educativos: Revista de educación*, vol. 2, pp. 119-130, 2017.
- [16] S. M. P. Silva, "Estudio de eficacia de la técnica del mapa conceptual y el cuestionario como modelo de enseñanza y aprendizaje significativo en los estudiantes de último nivel de un grupo control y experimental del colegio Víctor Félix Gómez Nova," *In Crescendo*, vol. 10, nro. 1, pp. 115-135, 2019.
- [17] N. Moreno-Martínez, R. G. Angulo-Villanueva, I. Reducindo-Ruiz & R. M. Aguilar-Ponce, "Enseñanza de la física mediante fislets que incorporan mapas conceptuales híbridos," *Apertura (Guadalajara, Jal.)*, vol. 10, nro. 2, pp. 20-35, 2018.
- [18] C. I. Chesñear, M. P. González, A. Maguitman & E. Estevez, "A first approach towards integrating computational argumentation in cognitive cities," *Proceedings of the 13th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance*, pp. 25-32, 2020.
- [19] L. Galván Pérez y J. Gutiérrez Pérez. "Los contenidos de este artículo están bajo una licencia Creative CommonsLos mapas conceptuales como instrumento de evaluación: Una experiencia de educación ambiental centrada en el estudio de ecosistemas acuáticos," *Actualidades Investigativas en Educación*, vol. 8, nro. 1, enero 2018. [Online]. Disponible en: <https://biblat.unam.mx/hevila/Actualidadesinvestigativaseneducacion/2018/vol18/no1/17.pdf>
- [20] G. P. Urrejola-Contreras, S. Lisperguer-Soto, M. S. Calvo, M. A. Pérez-Lizama, P. Tenore-Venegas & D. Pérez-Casanova, "Uso de mapas conceptuales en Razonamiento Clínico como herramienta para favorecer el rendimiento académico," *Educación Médica Superior*, vol. 34, nro. 1, 2020.
- [21] P. A. Reyes-Santander & E. Ramos-Rodríguez, "Mapas conceptuales en educación matemática a nivel universitario," *Revista electrónica de investigación educativa*, vol. 20, nro. 2, pp. 25-36, 2018.
- [22] W. Gordillo, W. J. Pinzón & J. H. Martínez, "Los Mapas Conceptuales: una Técnica para el Análisis de la Noción de Derivada en un Libro de Texto," *Formación universitaria*, vol. 10, nro. 2, pp. 57-66, 2017.
- [23] L. F. Cabrera, C. L. Jaspe & M. P. Ciro, "Adaptación de la residencia de Cirugía General en Colombia a la pandemia del COVID-19: programa de enseñanza quirúrgica virtual," *Revista Colombiana de Cirugía*, vol. 35, nro. 2, pp. 256-263, 2020.
- [24] Brailovsky, D., & Orce, V, *El "docente del futuro" en el proyecto UNICABA. Algunas notas pedagógicas desde la reflexión colectiva*. Buenos Aires: Observatorio de Participativo de Políticas Públicas en Educación (OPPED), 2018.
- [25] Hernández Garces, A., & Avilés Rodríguez, E, "El empleo de los mapas conceptuales como herramienta del estudiante para sistematizar los conocimientos," *Transformación*, vol. 15, nro. 2, 49-65, 2019.
- [26] A. Munayco Medina, "Influencia de los organizadores gráficos en la comprensión lectora de textos expositivos y argumentativos," *Comuni@cción*, vol. 9, nro. 1, pp. 05-13 2018.
- [27] R. Hernández Sampieri, *Metodología de la Investigación*. Nueva York, NY: McGraw-Hill, 2017.

- [28] S. G. Aguilar-Chuquipoma, "La Neuroeducación y el aprendizaje," *Polo del Conocimiento*, vol. 5, nro. 9, pp. 557-578, 2020.
- [29] M. D. González-Zamar, E. Abad-Segura & L. J. Belmonte-Ureña, "Aprendizaje significativo en el desarrollo de competencias digitales. Análisis de tendencias," *IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation*, nro. 14, pp. 91-110, 2020.
- [30] J. M. Prieto Andreu, "Una revisión sistemática sobre gamificación, motivación y aprendizaje en universitarios," *Revista Universitaria*, nro. 32, 2020.
- [31] M. I. Gómez-León, "La soledad en la alta capacidad intelectual: Factores de riesgo y estrategias de afrontamiento," *Revista de Psicoterapia*, vol. 31, nro. 117, pp. 297-311, 2020. Disponible en: <https://doi.org/10.33898/rdp.v31i117.364>
- [32] A. E. Moreno, J. V. R. Rodríguez & I. R. Rodríguez, "La importancia de la emoción en el aprendizaje: Propuestas para mejorar la motivación de los estudiantes," *Cuaderno de pedagogía universitaria*, vol. 15, nro. 29, pp. 3-11, 2018.